

YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Ganiyeva Zulayho Sayfidinovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

58-maktab psixologi

+998999002982

ganievazulayho1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12071140>

Annotatsiya: mazkur maqola yoshlarni kasbga yo'naltirish jarayonidagi psixologik asoslar haqida batafsil ma'lumot beradi. Ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlari, yoshlarning kasbiy tanlovlarini shakllantirishdagi psixologik omillar va ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit So'zlar: yoshlar, kasbga yo'naltirish, psixologik asoslar, kasbiy tanlov, kasbiy rivojlanish.

Bugungi kunda yoshlarni kasbga yo'naltirish masalasi nihoyatda dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va psixologik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Yoshlarning to'g'ri kasb tanlashi ularning kelajakdagi farovonligi va kasbiy muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Yoshlarni kasbga yo'naltirishda psixologik yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Ularning shaxsiy qiziqishlari, qobiliyatlari va ehtiyojlari inobatga olinishi kerak. Shuningdek, yoshlarning o'z-o'zini anglash darajasi va kasbiy dunyoga oid bilimlari ham kasb tanlash jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Kasbga yo'naltirish diagnostikasi yordamida jamiyatdagi ma'naviy-ma'rifiy jarayon tahlil qilinadi va ta'lim-tarbiyaning kafolatlangan natijalari aniqlanadi. Tashxislashda nafaqat ta'lim tarbiya natijalarini sarhisob qilish, balki ularning o'zgarish dinamikasi ham kuzatiladi, mavjud kamchiliklar bartaraf etiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish va o'quvchi yoshlarga vatanparvarlik g'oyalarini singdirishda asosiy vazifani yetuk pedagog olimlar va o'qtuvchilar bajaradi. Pedagog – ta'lim-tarbiya jarayoni hamda, uning qonuniyatlari, tarkibi va uni tashkil etish mexanizmlarini tadqiq etadi, tarbiyaviy va o'quv ishlarining mazmuni, tamoyillari, ularni tashkil etish shakl, usul hamda yo'sinlarini, kasbga yo'naltirish va uning komptentlarini ham belgilab beradi. Shaxsni tarbiyalash, o'qitish, ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish va shakllantirish pedagogning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Shaxsni tarbiyalash pedagogikadagi asosiy tushuncha sanalib, oila va jamiyatning barkamol shaxsni shakllantirishga, ma'nan yetuk inson qilib tarbiyalashga yo'naltirilgan birgalikdagi faoliyatini anglatadi. Ta'lim-tarbiya yordamida inson shaxsining ma'naviy va mafkuraviy jihatlarini qaror toptirish hamda, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ko'zda tutiladi. Dunyoqarash, e'tiqod, vatanparvarlik, ezgulik, go'zallik, yaxshilik, adolatga doir qarash va ko'nikmalarning shaxs sifatiga aylantirilishi tarbiya yordamidagina amalga oshiriladi.

Yoshlarni kasbga yo'naltirish – bu murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, unda yoshlarning shaxsiy qiziqishlari, qobiliyatlari va imkoniyatlari hisobga olinadi. Bu jarayon, yoshlarning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli va qoniqarli ish topishlariga yordam beradi.

Ta'limda iqtidorli bolalarning rivojlanishini maktab psixologlari orqali nazorat qiladi, iste'dodli deb topilgan o'quvchi-yoshlarning hududiy bankini yaratadi. Ularning ijtimoiy-oilaviy muhiti haqida ma'lumotlar yig'ishni tashkil qiladi, intellekt ko'rsatkichlarini, kasb-hunarga moyilliklarini, qiziqishlarini va ko'nikmalarini hisobga oladi, ehtiyojga qarab tegishli metodik,

psixologik, tibbiy yordam usullarini qo'llaydi. Maktablar va maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida bolalar va yoshlarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirishda, kasb-hunarga yo'naltiruvchi tadbirlarning o'tkazilishida metodik va amaliy yordam beradi, qilingan ishlar natijalarini tahlil qiladi va umumlashtiradi. O'z hududi doirasida mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojni Mehnat vazirligining bo'linmasi orqali oladi, o'rganadi va zarur bo'lgan kasb-hunarlar haqida maktablardagi kasb-hunarga yo'naltiruvchi mutaxassislar bilan maxsus kechalar, suhbat va ko'rik-tanlovlar, turli musobaqalar uyushtirishda yordam ko'rsatadi. Kasbga yo'naltirish ishiga kompleks yondashish o'quvchilarni har tomonlama o'rganishni ham ko'zda tutadi. Bu tadbir o'quvchilar bilan ishlashning to'g'ri shakllari va metodlarini qidirib topishga yordam beradi. O'rganishni metodlar bilan o'tkazish, eng muhimi - bu ishni muntazam ravishda va sobitqadamlik bilan amalga oshirish kerak. Kuzatish - o'quvchilarni o'rganishning keng ommalashgan metodidir. Bu metod muayyan maqsadni ko'zlaydi, ish reja asosida olib boriladi, kuzatishning yakunlovchi natijalari qayd qilinadi. Mehnat ta'limi darslari kuzatish o'tkazish uchun keng imkoniyatlar yaratib beradi. Diagnostik suhbatlar o'tkazish ham qo'llaniladi. Bunday suhbatlar yakka tartibda yoki jamoa tarzida o'tkazilishi mumkin.

Kasbga yo'naltirish jarayonida psixologik yondashuvlar alohida ahamiyatga ega. Yoshlarning o'z-o'zini anglash darajasi, kasbiy qiziqishlari va motivatsiyasini aniqlash bu jarayonning asosiy qismlaridan biridir. Shuningdek, kasbga yo'naltirishda yoshlarning ijtimoiy muhitiga va o'zaro munosabatlariga ham e'tibor berish kerak.

Yoshlarni kasbga yo'naltirishda psixologik yordam ularning o'z qobiliyatlarini va qiziqishlarini to'g'ri baholashlariga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, yoshlarning kasb tanlashdagi xatolarini kamaytiradi va ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Insonlar orasida yashash, hayotda turmush kechirish va faoliyat ko'rsatish, hayotda o'z o'rnini topish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisini o'zlashtirishga qaratilgan faoliyat o'qitish tushunchasini ifoda etadi. Zamonaviy pedagogning innovatsion faoliyati jarayonida o'quvchi yoshlarga ta'lim berish natijasida shaxs zaruriy bilimlar bilan ta'minlanib, kelgusida turli darajadagi maxsus ma'lumotni olish imkoniga ega bo'ladi. Ta'lim-tarbiya berish va o'qitish natijasida odamda muayyan yetuk shaxs sifatleri shakllantiriladi. Shaxs tarbiyalash va o'qitish orqali o'zida oldin bo'lmagan ma'naviy-intellektual sifatlarga ega bo'ladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlarni kasbga yo'naltirishda psixologik yordam berish ularning kasbiy rivojlanishida ijobiy natijalarga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, yoshlarning kasb tanlashdagi xatolarini kamaytiradi va ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Xulosa: Yoshlarni kasbga yo'naltirish jarayonida psixologik asoslarni inobatga olish ularning to'g'ri kasb tanlashlariga va kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatlariga yordam beradi. Shu sababli, bu jarayonni to'g'ri tashkil etish va yoshlarga zarur psixologik yordamni taqdim etish muhimdir.

References:

1. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/download/22975/15186/21637>
2. Umarova, G., & Toshpo'latov, A. (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(10), 49–55. извлечено

[ot.https://inacademy.uz/index.php/cajmrms/article/view/33393](https://inacademy.uz/index.php/cajmrms/article/view/33393)

https://t.me/innovatsion_akademic

3. Umarova, G. (2024). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING O'QISHGA BO'LGAN KLASSTERLI YONDASHUVI. B CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (T. 2, Выпуск 6, сс. 116–122). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11542450>
https://t.me/innovatsion_akademic

4. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/article/view/4955>